

FORWIT

HINTERGRUNDPAPIER

Szenarienberechnung forschungswirksamer Ausgaben des Bundes bis 2030 unter Berücksichtigung eines F&E-Quotenziels

Version vom 9. Oktober 2024 / Gerhard Reitschuler

Ziel des Papiers

Das Erreichen einer F&E-Quote in der Höhe von 4 % bis 2030 war eine der Empfehlungen des FORWIT (FORWIT 2024) an die nächste Bundesregierung. Dieses Papier dient als Information der Ratsmitglieder: Es skizziert mögliche Pfade der F&E-Bundesausgaben zum Erreichen dieses Ziels und beschreibt die zugrundeliegenden Annahmen. Das Papier endet mit einer kurzen Diskussion über die Aussagekraft solcher Berechnungen sowie den Alternativen zu einem Quotenziel.

FORWIT
Rat für Forschung, Wissenschaft,
Innovation und Technologieentwicklung

Pestalozziggasse 4 / D1, 1010 Wien
+43 1 713 14 14 - 0
office@forwit.at
forwit.at

Hintergrund und Kontext

Das Erreichen einer F&E-Quote in der Höhe von 4 % bis 2030 war eine der Empfehlungen des FORWIT (FORWIT 2024) für die FTI- und Wissenschaftspolitik der kommenden Bundesregierung. An sich steht eine solche Zielsetzung in einer langjährigen Tradition. Bereits im Jahr 2000 hat die Lissabon-Strategie vorgesehen, dass der Anteil der F&E-Ausgaben am BIP in der EU bis zum Jahr 2010 auf 3 %¹ gesteigert werden sollte.²

Abbildung 1: F&E-Quoten 2022 (letztes verfügbares Jahr) für Länder mit Werten über 2 %

Quelle: OECD Main Science and Technology Indicators

Auch die österreichische Bundesregierung nahm dies auf und setzte sich zum Ziel, bis zum Jahr 2010 eine F&E-Quote von 3 % zu erreichen.³ Die FTI-Strategie 2020 (Bundesregierung 2011) sah vor, dass Österreich bis zum Jahr 2020 zu den innovationstärksten Ländern anschließen sollte. Im Zuge dieser allgemeinen Zielsetzung wurde auch eine Quote von 3,76 % bis zum Jahr 2020 angestrebt.⁴ Auch wenn dieses Ziel nicht erreicht werden konnte, ist der Aufholprozess durchaus

¹ Auch im Rahmen der Lissabon-Strategie bzw. den „Barcelona-Zielen“ wurde bereits angeregt, dass zwei Drittel dieser 3 %-Quote aus privaten Mitteln kommen sollten: „In order to close the gap between the EU and its major competitors, there must be a significant boost of the overall R&D and innovative effort in the Union, with a particular emphasis on frontier technologies. The European Council therefore agrees that overall spending on R&D and innovation in the Union should be increased with the aim of approaching 3% of GDP by 2010. Two-thirds of this new investment should come from the private sector“, siehe European Council (2002), Presidency Conclusions (Barcelona European Council), 15. März 2002.

² Dieses Ziel wurde bis heute nicht erreicht, die F&E-Quote der EU-27 lag im Jahr 2022 (letztes verfügbares Jahr) bei 2,2 %, siehe Abbildung 1.

³ Siehe Berger et al. (2009), Forschungs- und Technologiebericht 2009. S.3, S.9, S.17.

⁴ Ursprünglich war ein Ziel von 4 % formuliert worden, dieses wurde dann angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 3,76 % revidiert. Siehe Bundesregierung (2011), S.7.

FORWIT

bemerkenswert: so stieg die Quote von 1,53 % im Jahr 1995, 2,37 % im Jahr 2005 auf zuletzt 3,34 % im Jahr 2024. Damit liegt Österreich weltweit im Spitzenfeld (siehe Abbildung 1).

In den letzten Jahren ist der Trend, konkrete nominelle F&E-Quoten als Zielsetzung vorzugeben, rückläufig. Stattdessen werden zunehmend Output-Ziele als Maßstab für erfolgreiche FTI-Politik formuliert, wie dies z.B. die OECD getan hat.⁵ Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2020) empfahl im Zuge des Auslaufens der FTI-Strategie 2020, dass bei der öffentlichen F&E-Finanzierung nach 2020 vermehrt auf Qualität und Effizienz der Finanzierung zu achten sei (siehe Leistungsbericht 2020). Die FTI-Strategie 2030 (Bundesregierung 2020) beinhaltet kein Quotenziel mehr, und nennt als Zielsetzung: „Sukzessive Steigerung der F&E-Ausgaben gemessen am BIP, um in das globale Spitzenfeld (Top 5) aufzuschließen“.⁶

Zuletzt stand wieder vermehrt die Forderung nach einer 4 %-Zielsetzung im Raum,⁷ auch der FORWIT (FORWIT, 2024) hat eine Empfehlung dafür ausgesprochen.⁸ Aus der Sicht des FORWIT war allerdings klar, dass damit primär eine fortgesetzte Ambition für die FTI-Politik zu verstehen ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, wie hoch die für das Erreichen dieser Quote notwendigen F&E-Bundesausgaben sein müssten – und mit welchen Unwägbarkeiten in diesem Zusammenhang zu rechnen ist.

Methode zur Berechnung der Szenarien

Für die Berechnungen eines 4 %-Quotenziels bis 2030 entscheidend ist vor allem der potenzielle Pfad des BIP bis 2030, basierend auf der Mittelfristprognose des WIFO (siehe WIFO 2024). Aufgrund der langfristigen Natur dieser Prognose sind die Szenarienberechnungen mit hohen Unsicherheiten behaftet und können nur als Größenordnung interpretiert werden. So hätte beispielsweise ein BIP-Einbruch substantielle Auswirkungen (siehe dazu auch alternative Berechnungen im Annex). Ausgehend vom Pfad der F&E-Quote und einem (für das Jahr 2023) gegebenen (nominellen) BIP (in Mrd. €) sowie den für 2024 verfügbaren F&E-Bruttoinlandsausgaben (siehe Statistik Austria 2024) können mögliche Verläufe der F&E-Bundesausgaben berechnet werden. Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich:

⁵ Diese verstärkte Konzentration weg von Inputs hin zu Output bzw. Wirkung wurde auch von der OECD (2018) im „Review of Innovation Policy“ für Österreich betont, siehe OECD (2018), OECD Reviews of Innovation Policy: Austria 2018. OECD Publishing, Paris, S. 20.

⁶ Siehe Bundesregierung (2020), S.7.

⁷ Siehe z.B. <https://www.iv.at/Themen/Forschung--Technologie---Innovation/Forschung--Entwicklung-und-Innovation-in-Oesterreich---Epa/iv-news--Industrie-zu-Standortgipfel--Forschungs--und-Ent.html#>; <https://www.oeaw.ac.at/news/vor-technology-talks-oeaw-ait-iv-draengen-auf-forschungsquote-von-4>; <https://science.apa.at/power-search/5971504873142279109>

⁸ FORWIT (2024), Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode, <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R000003.pdf>. Wien, 13. September 2024.

FORWIT

Schritt 1: Berechnung des (nominellen) BIP in Mrd. € ausgehend vom Realwert 2023. Für das Basisszenario werden die Wachstumsprognosen des WIFO bis 2027⁹ verwendet, ab 2028 ein Mittelwert der WIFO-Prognosen von 2024 bis 2027.¹⁰

Schritt 2: Ausgehend von den Werten für das BIP bis 2030, dem Ausgangswert der F&E-Bruttoinlandsausgaben 2024 (Statistik Austria 2024) und dem Verlauf der F&E-Quote bis 2030 können die jeweiligen F&E-Bruttoinlandsausgaben berechnet werden.

Schritt 3: Ausgehend von den F&E-Bruttoinlandsausgaben werden im dritten Schritt die Bundesanteile für die Jahre 2025 bis 2030 berechnet. Für letztere wird im vorliegenden Papier einerseits der Anteil des Jahres 2024 (Statistik Austria 2024) fortgeschrieben; andererseits wird ein graduell sinkender Anteil des öffentlichen Sektors auf 30 % sowie ein aliquoter Rückgang des Bundesanteils (von derzeit 27,8 % auf 19,8 %) angenommen.¹¹

Infobox

Was ist die F&E-Quote? Die F&E-Quote bezeichnet die Relation zwischen den Bruttoinlandsausgaben für F&E und dem (nominellen) BIP. Die F&E-Gesamtausgaben setzen sich aus folgenden Subkomponenten bzw. Ausgabenkategorien zusammen: Öffentliche F&E-Ausgaben (dazu zählen F&E-Ausgaben des Bundes, Ausgaben für die Forschungsprämie, F&E-Ausgaben der Bundesländer) sowie private F&E-Ausgaben (F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors und F&E-Ausgaben des Auslands sowie sonstige Ausgaben).

Wie hoch ist der Anteil der öffentlichen F&E-Ausgaben? Die F&E-Bundesausgaben sind eine Subkomponente der öffentlichen F&E-Ausgaben. Insgesamt ist der öffentliche Anteil an den gesamten F&E-Ausgaben mit rund 38 % im internationalen Vergleich relativ hoch. So weisen bspw. die Innovation Leaders niedrigere Anteile der öffentlichen F&E-Ausgaben und höhere Anteile des Unternehmenssektors auf. Allgemein wird in Europa im Vergleich mit den USA von privater Seite deutlich weniger in F&E investiert, was vor allem auf die höheren High Tech-Investitionen von US-Firmen zurückzuführen ist.¹² Auch die OECD¹³ kritisiert bspw. den niedrigen Anteil des privaten Sektors vor allem im High Tech-Sektor in Österreich.¹⁴ Aus diesem Grund wird in den jeweiligen Szenarien auch ein sinkender öffentlicher Anteil (und aliquot zurückgehender Bundesanteil) berücksichtigt.

⁹ In den Alternativszenarien werden etwas abweichende BIP-Szenarien verwendet (z.B. Szenario Wachstumseinbruch, siehe Annex); Ausgangspunkt ist jedoch die WIFO-Prognose (bis auf das Szenario neue Prognose, Prognose der OeNB, siehe Annex).

¹⁰ Üblicherweise konvergieren die langfristigen BIP-Prognosen zum Schätzer des Potenzial-BIP. Insofern ist die Annahme eines Durchschnitts nach Prognoseende (hier: 2027) sinnvoll.

¹¹ Zitat FTI-Strategie 2020: „Internationale Erfahrungswerte zeigen uns, dass diese Dynamik nur durch Aktivierung privater Investitionen in Forschung und Entwicklung erreichbar ist. Ihr Anteil an der Forschungsquote 2020 soll jedenfalls 66 % und – nach internationalem Vorbild – womöglich 70 % erreichen.“, siehe Bundesregierung (2011), S.7.

¹² Fuest, C., Gros, D., Mengel, P., Presidente, G. und J. Tirole (2024), EU Innovation Policy: How to Escape the Middle Technology Trap, EconPol Policy Report 2024. https://www.econpol.eu/publications/policy_report/eu-innovation-policy-how-to-escape-the-middle-technology-trap [11.9.2024].

¹³ OECD (2023), Going for Growth, Economic Policy Reforms 2023, <https://www.oecd.org/publication/going-for-growth/2023/> [11.9.2024].

¹⁴ Die OECD (2023) moniert in diesem Zusammenhang weiters, dass die Forschungsförderung primär durch steuerliche Anreize, also indirekt, erfolgt und empfiehlt Österreich den verstärkten Einsatz von direkter Unternehmensförderung, um so nachhaltig risikoreichere Forschung effizienter zu unterstützen.

FORWIT

Ergebnisse Basisszenario

Das vorliegende Papier nimmt jeweils einen **gleichbleibenden Bundesanteil** (Stand 2024: Bund inklusive Forschungsprämie und Bundesländer: 38 %; Bund: 28 %) **bzw.** einen **sinkenden Bundesanteil** auf eine Verteilung öffentlich/privat von 30/70 an.¹⁵ Im Falle eines Sinkens des öffentlichen Anteils auf 30 % wird ein aliquoter und gradueller Rückgang des Bundesanteils bis 2030 angenommen.

Abbildung 2: Basisszenarien Entwicklung F&E-Bundesausgaben, Quotenziel 4 % bis 2030

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Globalschätzung 2024 (Statistik Austria 2024) und der WIFO-Mittelfristprognose (WIFO 2024) für die Entwicklung der F&E-Bundesausgaben (derzeit rund 28 % der gesamten F&E-Ausgaben).

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Annahmen ergeben sich folgende Szenarien für die F&E-Bundesausgaben (siehe Abbildung 2): Abhängig davon, ob die öffentlichen F&E-Ausgaben konstant bleiben (38 %) bzw. bis 2030 auf 30 % der F&E-Gesamtausgaben (**Bund: aliquoter Rückgang von 27,8 % auf 19,8 % bis 2030**) sinken, liegen die **F&E-Bundesausgaben im Jahr 2030 zwischen € 4,8 Mrd.** (sinkender Bundesanteil) **und € 6,8 Mrd.** (gleichbleibender Bundesanteil).

Bei der Variante gleichbleibender Anteil des Bundes ergibt sich ein durchschnittliches Wachstum von im Schnitt 7 % p.a. für die F&E-Bundesausgaben. Sinkt der öffentliche Anteil (und jener des Bundes aliquot) auf 30 %, belaufen sich die Wachstumsraten im Schnitt auf rund 1 % p.a.

Im Rahmen dieses Papiers wurden weitere Szenarien berechnet (siehe Annex). Ziel dieser alternativen Berechnungen war die Verwendung unterschiedlicher BIP-Annahmen. Unter anderem wird ein BIP-Einbruch bzw. ein niedrigeres BIP-Wachstum bis zum Jahr 2030 angenommen. Vergleicht man die vier Szenarien, so weisen die für ein Erreichen der 4 %-Quote

¹⁵ Zum Vergleich: im Jahr 2023 liegt diese Relation bei 39/61; im Jahr 2024 bei 38/62.

FORWIT

notwendigen F&E-Bundesmittel im Jahr 2030 folgende Bandbreiten (inklusive des Basisszenarios) auf: am **oberen Ende** (konstanter Bundesanteil) **zwischen 6,8 Mrd.€** (Ergebnis Basisszenario) und **€ 6,0 Mrd.** (Ergebnis Szenario Wachstumseinbruch) sowie am **unteren Ende** (sinkender Bundesanteil) **zwischen € 4,8 Mrd.** (Ergebnis Basisszenario) und **€ 4,3 Mrd.** (Ergebnis Szenario Wachstumseinbruch). Das entspricht relativ moderaten Differenzen.

Schlussfolgerungen und Fazit

Dieses Papier untersucht mögliche Pfade der F&E-Bundesausgaben, die zur Erreichung einer vierprozentigen F&E-Quote bis 2030 notwendig wären. In den unterschiedlichen Szenarien zeigt sich, dass die Differenzen relativ moderat sind. Die Berechnungen zeigen zugleich auch klar, dass die Szenarien in hohem Maße von den zugrundeliegenden Annahmen, insbesondere von der BIP-Dynamik sowie des Anteils der öffentlichen F&E-Ausgaben, abhängen.

Ein weiterer Aspekt muss ebenfalls mitberücksichtigt werden: sollte – rein theoretisch – eine solche Quotenzielsetzung Grundlage der F&E-Mittelvergabe sein, so würde das bei wörtlicher Auslegung bei schwacher BIP-Dynamik eine Kürzung der F&E-Mittel bedeuten. Dies ist weder realistisch, noch kann es logischerweise Ziel einer sinnvollen F&E-Politik sein. Dennoch muss deswegen in diesem Zusammenhang angemerkt werden: Moderate, zumindest die Preisentwicklung mitberücksichtigende Steigerungen bei den F&E-Ausgaben sind das Minimum einer Politik, die die Wichtigkeit von Forschung und Innovation (und dessen langfristige Wirkung auf das BIP-Wachstum) (an)erkennt. Dies ist auch im Sinne der Strategie 2030 und der dort formulierten Vorgabe zu sehen, wonach eine „sukzessive Steigerung der F&E-Ausgaben gemessen am BIP“ erreicht werden soll, „um in das globale Spitzenfeld (Top 5) aufzuschließen“. Aus diesem Grund muss klar sein, dass ein solches Quotenziel nur als langfristige budgetäre Planungssicherheit für F&E verstanden werden kann.

Umgekehrt stellt sich wiederum die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer nominellen F&E-Quotenvorgabe. Schon Janger und Kügler (2018) weisen in einer Studie (im Kontext mit der FTI-Strategie 2020) für den Rat für Forschung und Technologieentwicklung darauf hin, dass eine Umformulierung des Quotenziels, die sich an der österreichischen Industriestruktur orientiert, sinnvoll wäre.¹⁶ Eine weitere Möglichkeit wäre laut Janger und Kügler (2018), Input-Ziele durch Output-Ziele zu ersetzen, um stärker auf Effektivität und Effizienz von F&E-Investitionen zu fokussieren.

Insgesamt ist daher zu hinterfragen, ob der FORWIT in Zukunft eine entsprechende Empfehlung (analog zu FORWIT 2024) formulieren soll. Alternativ denkbar wären die beiden zuvor skizzierten Varianten. Ob letztere jedoch von der Politik aufgenommen werden, ist jedoch fraglich.

¹⁶ Siehe dazu Janger, J. und A. Kügler (2018), Innovationseffizienz: Österreich im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. WIFO, Wien, S. 40.

FORWIT

Literaturhinweise

Beer, C., Fritzer, F., Schneider, M., Sellner, R., Stiglbauer, A. und K. Vondra (2024), Österreichische Wirtschaft verharrt in Rezession, OeNB Report 2024/17. <https://www.oenb.at/dam/jcr:9688deb8-5704-40fe-bfa8-628b3ad5f9d8/report-2024-17-prognose.pdf>

Berger, M., Dachs, B., Falk, R., Gassler, H., Huber, P., Leitner, K.H., Nones, B., Peneder, M., Reinstaller, A., Schartinger, D., Schibany, A., Streicher, G., Unterlass, F. und B. Woitech (2009), Österreichischer Forschungs und Technologiebericht 2009. Bericht der Bundesregierung an den Nationalrat gem. § 8 (2) FOG über die Lage und Bedürfnisse von Forschung, Technologie und Innovation in Österreich. Wien, 2009.

Bundesregierung (2011), FTI-Strategie der Bundesregierung, Wien, 2011.

Bundesregierung (2020), FTI-Strategie 2030, Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation, Wien, 2020.

European Council (2002), Presidency Conclusions (Barcelona European Council), 15. März 2002. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/pres_02_930/PRES_02_930_EN.pdf

FORWIT (2024), Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode, <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R000003.pdf>. Wien. September 2024.

Fuest, C., Gros, D., Mengel, P.-L., Presidente, G. und J. Tirole (2024), EU Innovation Policy: How to Escape the Middle Technology Trap, EconPol Policy Report, April 2024. https://www.econpol.eu/publications/policy_report/eu-innovation-policy-how-to-escape-the-middle-technology-trap [11.9.2024].

Janger, J. und A. Kügler (2018), Innovationseffizienz: Österreich im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. WIFO, Wien.

OECD (2018), Reviews of Innovation Policy: Austria 2018. OECD Publishing, Paris.

OECD (2023), Going for Growth, Economic Policy Reforms 2023, <https://www.oecd.org/publication/going-for-growth/2023/> [11.9.2024].

Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2020), Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2020, Wien.

Statistik Austria (2024), Globalschätzung, <https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/forschungsquote-globalschaetzung> [11.9.2024].

WIFO (2024), Mittelfristige Prognose, WIFO-Monatsberichte 4/24, 199-211.

FORWIT

Annex

Weitere Szenarien

Ein wesentlicher Eckpunkt der hier vorgelegten Berechnungen sind die Prognosen für das (nominelle) BIP. Im Basisszenario werden dafür die Mittelfristprognose des WIFO (WIFO 2024) bzw. eine Fortschreibung der WIFO-Prognosewerte mit Durchschnittswerten (nach 2027) verwendet. Das resultiert in relativ konstanten (nominellen) BIP-Wachstumsraten von rund 4 % über den gesamten Prognosezeitraum. In anderen Worten: hier wird weder die Möglichkeit eines BIP-Wachstumseinbruchs noch dauerhaft niedriger BIP-Wachstumsraten berücksichtigt, die in der Folge Eingang finden. Das Szenario „Niedrigwachstum“ geht von (nominellen) BIP-Wachstumsraten von nur 2,5 % ab 2025 sowie 2,0 % ab 2028 aus. Das Szenario „Wachstumseinbruch“ nimmt zwei (nominelle) BIP-Einbrüche an (-2 % im Jahr 2026; -1 % im Jahr 2029) und geht in den restlichen Jahren vom Basisszenario aus.

Abbildung A1: Entwicklung F&E-Bundesausgaben, Quotenziel 4 % bis 2030, Szenario Niedrigwachstum

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Globalschätzung (Statistik Austria 2024) und der WIFO-Mittelfristprognose (WIFO 2024) für die Entwicklung der F&E-Bundesausgaben (derzeit rund 28 % der gesamten F&E-Ausgaben).

Alternativszenario 1 (siehe Abbildung A1) nimmt ein geringeres BIP-Wachstum in der Höhe von 2,5%¹⁷ in den Jahren von 2025 bis 2027 sowie 2,0 % in der Periode von 2028 bis 2030 an. Gegenüber einem durchschnittlichen Wachstum der F&E-Bundesausgaben von 6,7 % (im Schnitt über die Gesamtperiode) im Basisszenario (gleichbleibender Bundesanteil) steigen die

¹⁷ Die OeNB nimmt in ihrer Septemberprognose für die beiden Jahre 2025 und 2026 ein nominelles BIP-Wachstum von 1,3 % sowie 3,7 % an. Der Mittelwert für diesen beiden Jahre beträgt daher 2,5 %. Siehe <https://www.oenb.at/Presse/Pressearchiv/2024/20240913.html>

FORWIT

F&E-Bundesausgaben aufgrund des niedrigeren BIP-Wachstums (im Schnitt über die Gesamtperiode) nur mehr um 5,2 %. Soll der Bundesanteil auf 19,8 % sinken, resultiert dies sogar in einem leichten Rückgang der F&E-Bundesausgaben gegenüber der Basisperiode (€ 4,6 Mrd. im Jahr 2024 gg. € 4,5 Mrd. im Jahr 2030; dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von -0,6 % über die Gesamtperiode.

Abbildung A2: Entwicklung F&E-Bundesausgaben, Quotenziel 4 % bis 2030, Szenario Wachstumseinbruch

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Globalschätzung (Statistik Austria 2024) sowie der WIFO-Mittelfristprognose (WIFO 2024) für die Entwicklung der F&E-Bundesausgaben (derzeit rund 28 % der gesamten F&E-Ausgaben).

Alternativszenario 2 (siehe Abbildung A2) nimmt einen Wachstumseinbruch in jeweils zwei Jahren (2026: -2,0 %; 2029: -1,0 %) an, in den restlichen Jahren wächst das (nominelle) BIP wie vom WIFO (WIFO 2024) prognostiziert.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Wachstum der F&E-Bundesausgaben über die Gesamtperiode in der Höhe von 6,8 % im Basisszenario (bei gleichbleibender Bundesanteil) und 5,4 % (Szenario niedrigeres BIP-Wachstum), steigen die F&E-Bundesausgaben nur mehr um 4,5 %. Soll der Bundesanteil auf 19,8 % sinken, resultiert dies wiederum in einem leichten Rückgang der F&E-Bundesausgaben gegenüber der Basisperiode (€ 4,6 Mrd. 2024 und € 4,3 Mrd. 2030); dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von -1,2 % über die Gesamtperiode. Mit anderen Worten: ein zweimaliger BIP-Einbruch kann auch durch BIP-Wachstumsraten im langjährigen Schnitt in den übrigen Jahren des Prognosezeitraums nicht kompensiert werden.

FORWIT

Alternativszenario 3 (siehe Abbildung A3) verwendet die rezentesten BIP-Prognosedaten der OeNB vom September 2024 (OeNB 2024) mit einem nominellen BIP-Wachstum von 2,2 % für 2024, 1,3 % für 2025 und 3,7 % für 2026. Das hat bereits Auswirkungen für die F&E-Quote dieses Jahres, nach diesen Zahlen würde die Quote nicht wie in der Globalschätzung prognostiziert bei 3,34 % sondern bei 3,41 % zu liegen kommen, auch für die Folgejahre ergeben sich Veränderungen. Für den Rest der Periode werden die Prognosen von 2026 (3,7 %) fortgeschrieben.

Abbildung A3: : Entwicklung F&E-Bundesausgaben, Quotenziel 4 % bis 2030, Szenario Berücksichtigung rezenteste BIP-Prognosen

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Globalschätzung (Statistik Austria 2024) und der OeNB-Herbstprognose (OeNB 2024), der WIFO-Mittelfristprognose (WIFO 2024) für die Entwicklung der F&E-Bundesausgaben (derzeit rund 28 % der gesamten F&E-Ausgaben).¹⁸

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Wachstum der F&E-Bundesausgaben über die Gesamtperiode von 6,7 % im Basisszenario (bei gleichbleibender Bundesanteil) und 5,2 % (Szenario niedrigeres BIP-Wachstum) steigen die F&E-Bundesausgaben im Schnitt über die Gesamtperiode nur mehr um 6,3 %. Soll der Bundesanteil auf 19,8 % sinken, resultiert dies in praktisch unveränderten F&E-Bundesausgaben gegenüber der Basisperiode (€ 4,6 Mrd. 2024 und € 4,7 Mrd. 2030); dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 0,4 % über die Gesamtperiode.

¹⁸ Der Unterschied in der Quote für das Jahr 2024 ergibt sich aus einer Revision des BIP für das Jahr 2024.